

Доцент **З.Н. Юлчиева** (ТГТУ), ст.пр. **Ф.М. Рахматова** (ТГТУ)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье рассматривается актуальность понятие интеграции в образовании в современном обществе, который сегодня применяется очень широко и рассматривается в различных аспектах инновационного подхода к процессам образования. Наиболее распространённой является интеграция в содержательном плане при создании интегративных учебных курсов и объединении образовательных областей.

Ключевые слова: интеграция, системе подготовки, инженер, образование, адаптация, формирование, социального опыт, компетенция.

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK MUHANDISLARNING AXBOROT VA LOYIHALASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK SHARTLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda keng qo‘llaniladigan va ta‘lim jarayonlariga innovatsion yondashuvlarning turli jihatlarida o‘rganilayotgan zamonaviy jamiyatda ta‘limda integratsiya tushunchasining dolzarbligi ko‘rib chiqildi. Eng keng tarqalgan yondashuv – bu integratsiyalashgan o‘quv dasturlarini yaratish va ta‘lim yo‘nalishlarini birlashtirishni o‘z ichiga olgan kontentga asoslangan integratsiya.

Kalit so‘zlar: integratsiya, kadrlar tayyorlash tizimi, muhandis, ta‘lim, moslashish, shakllantirish, ijtimoiy tajriba, kompetensiya.

DIDACTIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND DESIGN COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH

Abstract. This article examines the relevance of the concept of integration in education in modern society, which is widely used today and explored in various aspects of innovative approaches to educational processes. The most common integration is in terms of content, through the creation of integrated curricula and the unification of educational areas.

Key words: integration, training system, engineer, education, adaptation, development, social experience, competence.

Введение

Важнейшими задачами эффективного формирования проектно-конструкторских компетенций, которые должны быть учтены при разработке концептуального подхода к системе подготовки бакалавров к будущей проектно-конструкторской деятельности, являются: преодоление одностороннего технократического подхода в становлении специалистов, который приводил к одностороннему образованию, представлявшему человеку только знания в области техники и технологии; необходимость прогнозирования

содержания профессионального образования ориентированного на конечный результат; необходимость адаптации содержания образования к интересам и потребностям личности с учётом индивидуальных особенностей, мотивов, ценностных ориентаций каждого; организация непрерывного процесса формирования профессионально значимых компетенций.

Методология

В педагогической литературе понятие «интегративный подход» используется многими учёными, например, Н.С.Антоновым, Л.А.Артемяевой, М.Н.Берулавой, Л.И.Гриценко, И.Г.Еременко, В.И.Загвязинский, В.Н.Максимовой, М.И.Махмутовым и др. И.Г.Еременко даёт определение интегративному подходу как исследовательскому средству, требующему целостного рассмотрения фактов, при котором отдельные совокупности раскрываются не в дисперсионном состоянии, а как сложное единство частей.

Как верно отмечает Л.А.Шипилина, основополагающей идеей данного подхода является положение, связанное с рассмотрением человека как основного субъекта образовательной деятельности, включающее в себя целостный, личностно-деятельностный, оптимизационный, технологический и синергетический аспекты. Сущность интегративного подхода в обучении состоит не только в передаче социального опыта преподавателями и усвоении его студентами, а, главным образом, во всестороннем гармоничном развитии, которое соответствуют внутренним потребностям личности и направлено на свободное и творческое самоопределение индивидуальности.

Понятие интеграции в образовании сегодня применяется очень широко и рассматривается в различных аспектах (инновационных процессов, учебных учреждений и т.д.). Наиболее распространённой является интеграция в содержательном плане при создании интегративных учебных курсов и объединении образовательных областей. В педагогической практике интеграция учебных курсов отождествляется с межпредметными связями. Однако понятие интеграции предполагает не простое объединение или дополнение элементов обучения, но и разрешение противоречий, не разрешимых средствами одного предмета, в результате чего появляется качественно новый результат (новая идея, тенденция, смысл). Занятие можно назвать действительно интегративным только тогда, когда в процессе его разрешается проблема, которую нельзя решить с помощью средств одного предмета [1].

Интегративный подход получил свое определение как таковой ещё и потому, что он вобрал в себя лучшие стороны многих научных подходов. М.И.Махмутов и Л.А.Артемяева в основу интегративного подхода вкладывают идею синтеза ведущих психолого-педагогических концепций как одного из способов разрешения ряда противоречий дидактического и организационно-педагогического характера. В частности – противоречие между необходимостью формирования системы знаний и целостного мировоззрения и отсутствием системности в самом предметном преподавании. Идея синтеза концепций в педагогике высказывается многими российскими учёными (В.В.Гаврилук).

При применении интегративного подхода в методике обучения применяется интеграция концепций, технологий, методов, приёмов обучения, находящихся в русле различных, в том числе противоположных, подходов и концепций. Зарубежная и отечественная педагогика достаточно долго идёт по пути поиска самой лучшей универсальной теории и метода обучения (метод проектов, метод коллективного обучения и т.д.). Однако цели и

условия обучения разнообразны, в результате чего применение одного метода, одной технологии не позволяет эффективно решать различные педагогические задачи [2].

Интегративный подход с учётом констатируемых целей и результатов обучения в условиях многоуровневой системы технического образования предполагает необходимость синтеза системного, личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов в подготовке бакалавров техники и технологии к проектно-конструкторской деятельности. Их взаимодополняющее использование позволяет, во-первых, осуществить комплексное исследование процесса формирования проектно-конструкторских компетенций и, во-вторых, разработать эффективно функционирующую модель данного процесса [3].

Использование системного подхода при исследовании процесса формирования проектно-конструкторских компетенций привело нас к следующим заключениям:

- в определённой мере применение данного подхода несёт в себе тенденцию к интеграции и междисциплинарности;
- проектно-конструкторская деятельность является частью системы профессиональной деятельности инженера, а проектно-конструкторские компетенции – компонентами профессиональных компетенций будущего инженера;
- процесс формирования проектно-конструкторских компетенций бакалавров технического профиля является подсистемой системы профессиональной подготовки инженеров и как педагогическая система носит открытый, вероятностный характер, обладает гибкостью, динамичностью, управляемостью, универсальностью и имеет потенциал для совершенствования;
- эффективность процесса обучения зависит от организации целенаправленных системных воздействий по подготовке бакалавров к будущей инженерной деятельности и создания необходимых педагогических условий;
- результат формирования проектно-конструкторских компетенций – педагогическая система, являющаяся целостным образованием инженерных знаний, умений и качеств личности будущего инженера, обеспечивающих эффективность осуществления инженерной деятельности.

Организация процесса подготовки студентов технического вуза к проектно-конструкторской деятельности предполагает определение структурных компонентов содержания образовательного процесса при изучении базовых дисциплин проектировочного блока с последующей возможностью их интеграции с общепрофессиональными и специальными дисциплинами, с учётом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. На стадии координации процесса интеграции общепрофессиональных и специальных дисциплин разрабатывались модифицированные программы по дисциплинам проектировочного блока, определялись их «точки пересечения» и синхронизировалось изучение определённых тем [4].

Организация процесса подготовки бакалавров техники и технологии к проектно-конструкторской деятельности в соответствии с разработанной методикой может эффективно осуществляться только на основании правильно выбранной системы методических принципов и организационно- педагогических условий.

Реализация данной методики в учебном процессе основывается на системе методических принципов, обеспечивающих активизацию процесса развития проектно-конструкторских компетенций и учитывающих специфические особенности организации профессиональной

подготовки в техническом вузе, включающей в себя: целостность и системность, доступность и наглядность, научность и связь теории с практикой, проблемность и творческую активность, самореализацию и саморефлексию [5].

Под организационно-педагогическими условиями будем подразумевать всю совокупность условий педагогического процесса в техническом вузе, прямо или косвенно влияющих на формирование личности будущего инженера, становление и развитие его готовности к профессиональной деятельности.

Результаты и соображения

Как было выявлено в предыдущей главе, в современных условиях большое значение для технических вузов приобретает идея «технологизации» образовательного процесса, включающая в себя выбор и профессиональную реализацию преподавателями адекватных педагогических технологий, основанных на активизирующих развивающих, проблемных, интенсифицирующих формах и методах обучения, позволяющих сформировать совокупность «универсальных учебных действий», обеспечивающих, главным образом, компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного освоения нового социального опыта, а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Однако вопрос «технологизации» учебного процесса весьма сложен в нескольких аспектах.

Во-первых, необходимо учитывать соответствие целей, результатов и содержания образования, которые выступают одними из основных средств и факторов развития личности через усвоение опыта, воспитания и развития.

Во-вторых, необходимо учитывать уровень и состав информационно-методического обеспечения учебного процесса, позволяющего студентам эффективно осваивать предлагаемое содержание образования с использованием тех или иных технологий обучения.

В-третьих, необходимо правильно выбирать технологии обучения, соответствующие поставленным целям, результатам и содержанию обучения.

И, в-четвертых, необходимо учитывать уровень подготовленности преподавательского состава технических вузов к использованию в своей деятельности технологий продуктивного обучения, а также преподавателю необходимо уметь чётко определять конечный результат процесса обучения и возможные критерии его оценки. Для достижения поставленных целей обучения преподаватель должен не только уметь ставить проблему, но и управлять процессом поиска и решения этой проблемы. Всё это может потребовать дополнительной подготовки научно-педагогических работников вуза в области реализации технологий продуктивного обучения.

Выводы

В соответствии с задачами исследования разработана модель развития проектно-конструкторских компетенций бакалавров технического профиля, рассматриваемая как

целостная многоуровневая динамическая система, состоящая из двух взаимосвязанных структурных компонентов организации образовательного процесса: концептуального, отражающего современные тенденции развития системы ВПО, различные методологические подходы, дидактические принципы организации учебного процесса, а также современные требования к подготовке бакалавров техники и технологии, которые в последующем трансформируются в результаты обучения в виде перечня профессионально-значимых компетенций, необходимых для ведения проектно-конструкторской деятельности; и процессуально-содержательного, включающего в себя педагогическое проектирование (проведение качественного анализа основных составляющих образовательного процесса с целью обновления содержательного наполнения образовательных программ, планирования и организации эффективного педагогического процесса) и педагогический процесс (непрерывный процесс подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности на трёх взаимосвязанных этапах обучения, влияющих на формирование проектно-конструкторских компетенций – ориентирующем, преобразующем и творческом).

Литературы

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учебное пособие для вузов / Е.С. Палат [и др.]; ред. Е.С. Палат. - 3-е изд., испр. и дополи. – М.: Академия, 2008.
2. Raxmatova F.M. Texnika oliy ta'lim muassasalarida integrativ yondashuv asosida o'qitishning tashkiliy-texnik va pedagogik shart-sharoitlari. IQRO jurnali. Volume 15. Issue 01, 2025. Volume 2. Issue 2. April 2025. 876-879 pp.
3. Raxmatova F.M., Sheraliyev U.Sh. Dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyalari. "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi. – Toshkent, 2025 yil 28 fevral. 71-73 bb.
4. Khakimov J.O. Documenting procedures for implementing the process of project teachers to computer projects. International Journal of Advanced Science and Technology. 2019, 28(20), pp. 881–889.
5. Ортиқов И.С. Ўқитиш технологиясини лойиҳалаштириш методи. Kasb-hunar ta'limi. № 1, 2012. 2-5 б.